

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
312 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	

MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINING BANK AKTIVLARIGA TA'SIRI

Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Bank ishi” kafedrasida mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0002-4431-6659

Annotatsiya: Ushbu maqolada banklarda muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri tahlil qilinadi. Muammoli kreditlarning ortishi banklarning likvidlik va rentabellik darajasiga hamda umumiy moliyaviy barqarorlikka qanday ta'sir ko'rsatishi muhokama qilinadi. Shuningdek, maqolada muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha xalqaro tajriba va samarali boshqaruv strategiyalari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, aktiv, likvidlik, rentabellik, muammoli kredit, kapital, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes the impact of the share of non-performing loans in banks on bank assets. It examines how the increase in non-performing loans affects liquidity, profitability, and overall financial stability. The article also explores international practices and effective management strategies to reduce the share of non-performing loans.

Keywords: Commercial banks, asset, liquidity, profitability, non-performing loan (NPL), capital, financial stability.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние доли проблемных кредитов в банках на активы банков. Рассматривается, как рост проблемных кредитов влияет на уровень ликвидности, рентабельности и общую финансовую стабильность банков. Также в статье анализируется международный опыт и эффективные стратегии управления для снижения доли проблемных кредитов.

Ключевые слова: Коммерческие банки, актив, ликвидность, рентабельность, проблемный кредит, капитал, финансовая стабильность.

KIRISH

Bank tizimi iqtisodiyotning asosiy tayanchlaridan biri bo'lib, uning barqarorligi va samaradorligi mamlakatning moliyaviy rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bank aktivlarining sifat va miqdoriy tarkibi, xususan, muammoli kreditlar ulushi banklarning moliyaviy holatiga hamda iqtisodiyotning umumiy vaziyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Muammoli kreditlar banklarning aktivlarida to'plangan bo'lib, ularning ko'payishi nafaqat banklarning rentabelligini pasaytiradi, balki moliyaviy tizimning barqarorligini ham xavf ostiga qo'yadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan moliyaviy tizimni modernizatsiya qilish va bank sohasidagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha qabul qilingan qarorlar hamda farmonlar ushbu masalaga alohida e'tibor qaratmoqda. Masalan, Prezidentning 28.01.2022-yildagi

“2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli¹ Farmoni muammoli kreditlarni kamaytirish va bank aktivlarining sifatini yaxshilashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, ushbu farmonda bank tizimini mustahkamlash va muammoli kreditlarni bartaraf etish bo‘yicha strategik yo‘nalishlar belgilab berilgan.

O‘zbekistonda muammoli kreditlar ulushining oshishi bank tizimining barqarorligini saqlashga qaratilgan islohotlar zarurligini ko‘rsatmoqda. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi tijorat banklarida muammoli kreditlarning ulushi bank aktivlariga qanday ta‘sir ko‘rsatishini aniqlash hamda ularni samarali boshqarish usullarini taklif etishdan iborat. Tadqiqot doirasida quyidagi gipoteza ilgari suriladi: muammoli kreditlarning ortishi bank aktivlarining sifatini pasaytiradi va ularning likvidlik hamda rentabellik darajasiga salbiy ta‘sir qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muammoli kreditlar va ularning bank aktivlariga ta‘siri bo‘yicha xalqaro miqyosda bir qator olimlar tadqiqotlar olib borgan. Joseph Stiglitz va Andrew Weiss “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information” nomli maqolalarida kredit bozorlarida asimmetrik axborot sharoitida kredit taqchilligi va muammoli kreditlar muammosini tahlil qilgan. Carmen Reinhart va Kenneth Rogoff “This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly” kitobida moliyaviy inqirozlar, jumladan, banklarning muammoli kreditlari va ularning iqtisodiyotga ta‘sirini o‘rgangan. Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt va Ross Levine esa bank nazorati hamda tartibga solishning banklarning barqarorligi va muammoli kreditlar darajasiga ta‘sirini tahlil qilgan. Gerard Caprio va Daniela Klingebiel bank inqirozlari hamda muammoli kreditlarning bank tizimiga ta‘siri bo‘yicha keng qamrovli tadqiqotlar o‘tkazgan.

Ushbu tadqiqotchilarning ishlari tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan bog‘liq masalalarni chuqurroq tushunishga va ularni boshqarish bo‘yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlardan R. Maxmudov tijorat banklarida muammoli kreditlarning vujudga kelish sabablari va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rgangan. Z. Olqarova va B. Boyev bank tizimidagi kredit portfeli hamda muammoli kreditlar bilan ishlash masalalarini tahlil qilgan. A. Azlarova tijorat banklarida kredit portfelini samarali boshqarish masalalarini o‘rgangan. Sh. Z. Abdullayeva esa bank risklari va kreditlash bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan.

Ushbu tadqiqotchilarning ishlari tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan bog‘liq masalalarni chuqurroq tushunishga va ularni boshqarish bo‘yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta‘sirini aniqlash uchun empirik tahlil, ekonometrik modellashtirish va statistik usullardan foydalaniladi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli yondashuvga asoslanib, muammoli kreditlarning bank tizimiga ta‘siri sabab-oqibat bog‘liqligi orqali tahlil qilinadi. Regresion tahlil va vaqt qatori tahlili yordamida muammoli kreditlarning bank aktivlariga ta‘sir darajasi baholanadi. Turli mamlakatlarning muammoli kreditlarni boshqarish bo‘yicha xalqaro tajribasi o‘rganilib, taqqoslash usuli asosida samarali strategiyalar aniqlanadi. Bank sektoridagi muammoli kreditlarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, ularning amaliy samaradorligi baholanadi. Tadqiqot natijalari asosida bank tizimining barqarorligini oshirish va muammoli kreditlarni kamaytirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muammoli kreditlar (NPL – Non-Performing Loans) deb mijozlar tomonidan o‘z vaqtida to‘lanmagan yoki qaytarilishi shubha ostida bo‘lgan kreditlarga aytiladi. Odatda, 90 kundan ortiq muddati o‘tgan, foiz yoki asosiy qarzi bo‘yicha to‘lov amalga oshirilmagan kreditlar muammoli kreditlar

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

sifatida baholanadi. Bank tizimida muammoli kreditlarning oshishi moliyaviy barqarorlikka jiddiy xavf tug'diradi, chunki ular banklarning aktivlari sifatini pasaytirib, likvidlik muammolarini keltirib chiqaradi.

Tijorat banklarining asosiy aktivlari kreditlar hisoblanadi. Agar muammoli kreditlar hajmi ortib borsa, bank aktivlarining sifati pasayadi va quyidagi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin:

- Bankning likvidlik muammolari – Muammoli kreditlar hajmining oshishi bank mablag'larining aylanmasini kamaytiradi va likvidlik inqiroziga sabab bo'ladi.

- Rentabellikning pasayishi – Kreditlarning asosiy daromad manbai bo'lgan foiz to'lovlari kechiktirilishi yoki umuman to'lanmasligi natijasida bank foydasi kamayadi.

- Kapital yetariligi muammolari – Moliyaviy talablarni qondirish qiyinlashib, banklar qo'shimcha kapital jalb qilishga majbur bo'ladi.

- Investitsion faollikning pasayishi – Tijorat banklari yuqori muammoli kreditlarga ega bo'lsa, yangi kredit berish imkoniyati kamayadi, bu esa iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Muammoli kreditlarning ortishiga bir qator omillar sabab bo'lib, ular bank tizimi barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, makroiqtisodiy beqarorlik muhim omillardan biri hisoblanadi. Inflyatsiya darajasining oshishi, valyuta kursining beqarorligi, ishsizlik darajasining ortishi va iqtisodiy inqirozlar natijasida qarz oluvchilarning to'lov qobiliyati pasayib, kreditlarning qaytarilishida muammolar yuzaga keladi. Bu esa tijorat banklari balansida muammoli kreditlar ulushining oshishiga olib keladi.

Bundan tashqari, bank kredit siyosatining zaifligi ham muammoli kreditlarning ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Kreditorlar tomonidan risklarning noto'g'ri baholanishi, kreditlash jarayonida zaruriy kafolatlarning yetarli darajada ta'minlanmasligi va kredit siyosatidagi bo'shliqlar bank tizimidagi muammoli kreditlarning ortishiga olib keladi. Ayniqsa, qarz oluvchilarning moliyaviy holati beqaror bo'lsa, bu kreditlarni qaytarish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning daromadlarining kamayishi yoki biznes faolligining susayishi ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Daromadlarning pasayishi qarz oluvchilarning kredit bo'yicha majburiyatlarini bajara olmasligiga sabab bo'lib, bu esa muammoli kreditlarning oshishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, huquqiy muhitning yetarli darajada rivojlanmaganligi ham ushbu jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kredit bo'yicha qarzдорlikni majburiy undirib olish mexanizmlarining zaifligi banklarning kredit portfelining sifati pasayishiga olib keladi va natijada bank tizimidagi moliyaviy xatarlar ortadi. Shu sababli, ushbu omillarni tizimli ravishda baholash va tegishli choralarni ko'rish muammoli kreditlar ulushining oshishini oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va tijorat banklari muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Avvalo, risklarni minimallashtirish maqsadida kreditlash shartlari qat'iyashtirilmoqda. Banklar mijozlarning kredit qobiliyatini chuqur tahlil qilib, ularning moliyaviy barqarorligini aniq baholashga katta e'tibor qaratmoqda. Bu esa kelajakda muammoli kreditlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Shuningdek, elektron kredit monitoringi tizimi joriy etilib, muammoli kreditlar bo'yicha aniq hisobot va tahlillar yuritish yo'lga qo'yildi. Ushbu tizim orqali banklar kredit portfeli sifatini real vaqt rejimida kuzatish, qarzдорlarning moliyaviy holatini tahlil qilish va kredit xavflarini oldindan aniqlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu esa muammoli kreditlarning ortishini vaqtda aniqlash va ularga qarshi tegishli choralarni ko'rishga yordam beradi.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari ham muhim rol o'ynamoqda. Ayrim iqtisodiy sektorlar uchun preferensial kreditlar va qayta moliyalashtirish mexanizmlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu tadbirkorlik subyektlari va jismoniy shaxslarning kredit majburiyatlarini bajarishiga ko'maklashadi. Ushbu dasturlar muammoli kreditlar ulushining kamayishiga va bank tizimining barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari, huquqiy mexanizmlar takomillashtirilmoqda. Kredit shartnomalarini bajarmagan qarzдорlar uchun javobgarlik mexanizmlarini kuchaytirish, sud tizimida kredit nizolarini hal qilish jarayonini soddalashtirish va banklar foydasiga qaror chiqarish tartiblarini yanada shaffoflashtirish bo'yicha islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar natijasida banklarning kredit siyosati mustahkamlanib, muammoli kreditlarning kamayishiga erishish mumkin bo'ladi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL)².

Sana	Kreditlar			Muammoli kreditlar (NPL)			Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi, foizda		
	Jami	shundan:		Jami	shundan:		Jami	shundan:	
		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar		davlat ulushi mavjud banklar	boshqa banklar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.2023 y.	390 048,9	324 680,8	65 368,2	13 992,4	12 643,3	1 349,1	3,6	3,9	2,1
01.02.2023 y.	391 109,2	324 113,9	66 995,2	14 912,4	13 543,6	1 368,9	3,8	4,2	2,0
01.03.2023 y.	397 637,5	328 047,7	69 589,8	15 052,1	13 637,9	1 414,2	3,8	4,2	2,0
01.04.2023 y.	408 167,2	334 767,0	73 400,1	14 341,7	12 919,8	1 421,9	3,5	3,9	1,9
01.05.2023 y.	413 400,3	336 821,6	76 578,7	14 766,7	13 341,8	1 424,9	3,6	4,0	1,9
01.06.2023 y.	420 469,5	340 335,0	80 134,5	14 639,0	13 211,9	1 427,1	3,5	3,9	1,8
01.07.2023 y.	423 772,5	307 886,8	115 885,7	14 303,2	11 855,0	2 448,2	3,4	3,9	2,1
01.08.2023 y.	430 227,2	310 873,2	119 354,0	15 743,1	12 191,8	3 551,3	3,7	3,9	3,0
01.09.2023 y.	444 722,9	320 436,6	124 286,3	17 269,4	12 668,6	4 600,8	3,9	4,0	3,7
01.10.2023 y.	451 610,3	324 034,7	127 575,6	16 828,3	12 589,3	4 239,1	3,7	3,9	3,3
01.11.2023 y.	460 490,9	329 528,8	130 962,1	16 777,5	13 069,4	3 708,1	3,6	4,0	2,8
01.12.2023 y.	465 493,4	331 070,3	134 423,1	17 631,4	13 750,0	3 881,4	3,8	4,2	2,9
01.01.2024 y.	471 405,5	333 298,1	138 107,4	16 621,4	13 267,2	3 354,2	3,5	4,0	2,4
01.02.2024 y.	469 600,4	329 591,1	140 009,4	20 013,9	15 418,2	4 595,7	4,3	4,7	3,3
01.03.2024 y.	472 406,9	331 151,0	141 255,9	20 850,3	16 141,8	4 708,5	4,4	4,9	3,3
01.04.2024 y.	478 200,6	335 366,4	142 834,2	21 600,8	16 944,5	4 656,2	4,5	5,1	3,3
01.05.2024 y.	483 605,3	339 210,0	144 395,3	23 311,9	17 830,7	5 481,2	4,8	5,3	3,8
01.06.2024 y.	490 259,5	343 469,4	146 790,1	20 935,9	16 428,3	4 507,7	4,3	4,8	3,1
01.07.2024 y.	493 952,1	345 500,8	148 451,3	20 000,3	15 102,3	4 898,0	4,0	4,4	3,3
01.08.2024 y.	500 643,9	348 292,7	152 351,2	20 820,5	15 249,7	5 570,7	4,2	4,4	3,7
01.09.2024 y.	509 675,8	354 815,5	154 860,4	21 530,1	15 063,0	6 467,2	4,2	4,2	4,2
01.10.2024 y.	515 640,8	358 577,6	157 063,1	21 539,4	14 604,9	6 934,4	4,2	4,1	4,4
01.11.2024 y.	521 025,0	362 004,6	159 020,4	22 013,7	14 961,0	7 052,7	4,2	4,1	4,4
01.12.2024 y.	525 886,5	363 938,6	161 947,9	22 446,6	14 981,9	7 464,7	4,3	4,1	4,6

Yuqoridagi jadvalda 2023-yil 1-yanvardan 2024-yil 1-dekabrga qadar bo'lgan davrda O'zbekiston tijorat banklaridagi muammoli kreditlarning (NPL – Non-Performing Loans) o'zgarish tendensiyasi ko'rsatilgan. 2023-yil boshida muammoli kreditlar hajmi 13,99 trillion so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yil dekabr oyiga kelib 22,45 trillion so'mga yetgan. Bu esa muammoli kreditlarning sezilarli darajada oshganligini tasdiqlaydi.

Muammoli kreditlarning jami kreditlarga nisbati dastlab 2023-yil yanvar oyida 3,9% darajasida bo'lib, keyinchalik aprel oyiga kelib 3,5% gacha pasaygan. Ammo 2023-yil noyabr oyidan boshlab bu ko'rsatkich 4,3% ga yetgan va yil davomida shu darajada saqlanib qolgan. 2024-yil davomida esa muammoli kreditlar ulushi 4,3% – 4,4% oralig'ida barqaror bo'lib qolgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, 2023-yil 1-martdan 1-maygacha bo'lgan davrda muammoli kreditlar hajmi 14,9 – 15,1 trillion so'm oralig'ida ozgina oshgan. 2023-yil 1-iyul holatiga kelib esa 15,7 trillion so'm bilan muammoli kreditlarning eng yuqori darajasi qayd etilgan. Oktabr va dekabr oylarida esa ushbu ko'rsatkich 16,8 – 17,6 trillion so'm oralig'ida bo'lib, yana o'sish kuzatilgan. 2024-yil 1-yanvar holatida esa muammoli kreditlar hajmi biroz pasayib, 16,6 trillion so'mni tashkil etgan. Ushbu pasayish kredit bozorida qayta moliyalashtirish yoki restrukturizatsiya jarayonlari olib borilayotganini ko'rsatishi mumkin.

Muammoli kreditlarning ulushiga kelsak, 2023-yil boshida bu ko'rsatkich 3,6% darajasida bo'lsa, mart va iyun oylarida 3,5% – 3,9% oralig'ida nisbatan barqaror holatda bo'lgan. Iyul oyida esa 3,9% ga yetib, muammoli kreditlarning jami kreditlar tarkibidagi eng yuqori ulushi qayd etilgan. Oktabr va noyabr oylarida bu ko'rsatkich 3,6% – 3,9% oralig'ida saqlanib qolgan. 2024-yil 1-yanvarga kelib esa muammoli kreditlarning ulushi biroz pasayib, 3,5% darajasida qayd etilgan.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, muammoli kreditlarning ulushi 2023-yil davomida sezilarli o'zgarishlarga uchramagan (3,5% – 3,9%), bu esa bank tizimida muammoli kreditlarning umumiy kredit portfelidagi ulushi nisbatan barqaror bo'lib qolganligini anglatadi. Shuningdek, 2023-yil iyul oyida muammoli kreditlarning hajmi eng yuqori darajaga yetgan bo'lsa-da, uning umumiy ulushi keskin oshmagan. Bu esa kredit portfelining ham mutanosib ravishda kengayganligini ko'rsatadi. 2024-yil boshida esa muammoli kreditlarning ulushi pasaygan bo'lib, bu tijorat banklari tomonidan muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha amalga oshirilgan strategik choralar samaradorligini ifodalaydi (1-rasm).

2 Markaziy bank. (2024). O'zbekiston tijorat banklarining muammoli kreditlari to'g'risidagi hisobot. cbu.uz

1-rasm. Muammoli kreditlar hajmi, mlrd so'mda.

Yuqoridagi grafik O'zbekiston tijorat banklaridagi muammoli kreditlarning (NPL – Non-Performing Loans) jami hajmini 2023-yil yanvar oyidan 2024-yil dekabr oyiga qadar bo'lgan davrda aks ettiradi. Grafikda muammoli kreditlarning mutlaq hajmi vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarayotgani ko'rsatilgan bo'lib, ushbu o'zgarishlar bank tizimining moliyaviy barqarorligi va aktivlar sifati haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Tahlilga ko'ra, 2023-yil boshida muammoli kreditlarning hajmi 14 trillion so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, o'tgan oylar davomida u asta-sekin ortib borgan. Dastlabki oylarda nisbatan sekin o'sish kuzatilgan bo'lib, 2023-yil iyul oyiga kelib 15,7 trillion so'mga yetgan. Ushbu o'sish iqtisodiy omillar, jumladan, bank tizimidagi kreditlash shartlari, qarzdorlarning to'lov qobiliyati va umumiy makroiqtisodiy muhit bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Eng e'tiborga molik o'zgarish 2023-yil oxirida kuzatilgan bo'lib, oktabr oyidan boshlab muammoli kreditlar hajmida keskin o'sish qayd etilgan. Ushbu keskin o'sish muayyan moliyaviy omillar, jumladan, iqtisodiy beqarorlik, foiz stavkalarining oshishi, kredit muddati tugayotgan qarzlarning ortishi yoki kreditlarning qaytarilishida yuzaga kelgan muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 2024-yil boshiga kelib esa muammoli kreditlarning hajmi 22,4 trillion so'mga yetib, nisbatan barqarorlik saqlanib qolgan. Ushbu tendensiya muammoli kreditlarning iqtisodiyot va bank tizimi uchun jiddiy xavf tug'dirayotganligini anglatadi.

Grafikdan ko'rinib turibdiki, muammoli kreditlar hajmining ortishi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar ushbu ko'rsatkichlar kelgusi yillarda ham o'sishda davom etsa, bank tizimining likvidligi va rentabelligi jiddiy bosim ostida qolishi ehtimoli yuqori (2-rasm).

2-rasm. Muammoli kreditlar ulushi, foizda.

Yuqoridagi grafik O'zbekiston tijorat banklarida muammoli kreditlar ulushining 2023-yil yanvar oyidan 2024-yil dekabr oyiga qadar bo'lgan dinamikasini aks ettiradi. Ushbu ko'rsatkich bank tizimining barqarorligi va kredit portfelining sifati haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Grafik tahliliga ko'ra, 2023-yil boshida muammoli kreditlarning jami kreditlarga nisbati 3,9% ni tashkil etgan. Dastlabki oylarda ushbu ko'rsatkich biroz pasayib, 2023-yil aprel oyida 3,5% darajasigacha tushgan. Bu esa kredit portfelining sifati yaxshilanganini yoki tijorat banklari muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha samarali choralar ko'rganligini anglatadi. Keyingi oylar davomida bu ulush 3,5% – 3,6% oralig'ida barqaror saqlangan bo'lib, kredit bozorida nisbatan barqarorlik kuzatilgan.

Biroq, 2023-yil oktabr oyidan boshlab muammoli kreditlar ulushi keskin oshib, 4,4% darajasiga yetgan. Ushbu keskin o'zgarish muayyan moliyaviy omillar, jumladan, iqtisodiy beqarorlik, foiz stavkalarining oshishi yoki kreditlarning qaytarilishida yuzaga kelgan muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Odatda, bunday keskin o'sish iqtisodiy muhitdagi noaniqliklar yoki kreditlash siyosatidagi o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi.

2024-yil davomida esa muammoli kreditlar ulushi 4,3% – 4,4% oralig'ida barqaror saqlanib qolgan. Ushbu holat muammoli kreditlarning umumiy kredit portfelidagi ulushi ortganligini ko'rsatib, bank tizimining barqarorligi uchun xavf tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, 4% dan yuqori muammoli kreditlar darajasi banklarning moliyaviy sog'lomligi uchun jiddiy xavf sifatida baholanadi. Bu esa tijorat banklari tomonidan kredit siyosatini yanada qat'iylashtirish, qarzdorlarning to'lov qobiliyatini chuqurroq tahlil qilish va muammoli kreditlarni kamaytirishga qaratilgan strategiyalarni kuchaytirish zaruratini ko'rsatadi.

Shunday ekan, tijorat banklari va moliyaviy regulyatorlar tomonidan muammoli kreditlarning o'sish sur'atini nazorat qilish, kredit siyosatini qat'iylashtirish, qarzdorlarning to'lov qobiliyatini oldindan baholash hamda kreditlarni qaytarish tartibini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlarni yanada takomillashtirish zarur. Shu bilan birga, davlat tomonidan qo'llanilayotgan moliyaviy barqarorlik strategiyalarining natijadorligini oshirish, kreditlarni restrukturizatsiya qilish va qayta moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish ham muammoli kreditlarning barqaror darajada ushlab turilishiga xizmat qilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Muammoli kreditlarning ortishi bir qator omillar bilan bog'liq. Birinchidan, makroiqtisodiy barqarorlikning yetarli darajada ta'minlanmaganligi, jumladan, inflyatsiya, valyuta kursining beqarorligi va ishsizlik darajasining oshishi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ikkinchidan, tijorat banklarining kredit siyosatidagi zaifliklar, ya'ni qarzdorlarning to'lov qobiliyatini yetarlicha baholamaslik va risklarni oldindan tahlil qilmaslik muammoli kreditlarning oshishiga olib kelmoqda. Uchinchidan, kredit bozorida huquqiy muhitning yetarli darajada rivojlanmaganligi, ya'ni qarzdorlikni majburiy undirib olish mexanizmlarining samaradorligi yetarlicha ta'minlanmagani ushbu muammolarni yanada kuchaytirmoqda.

Bank tizimining barqarorligini saqlash va muammoli kreditlarni kamaytirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Kredit ajratish siyosatini kuchaytirish. Tijorat banklari kredit ajratish jarayonida risklarni yanada chuqurroq tahlil qilishi, qarzdorlarning to'lov qobiliyatini baholash jarayonini takomillashtirishi lozim. Kredit berish mezonlarini yanada qat'iylashtirish va garov ta'minotini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

- Muammoli kreditlarni restrukturizatsiya qilish. Qarzdorlarning kredit yuklamalarini kamaytirish maqsadida qayta moliyalashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish lozim. Bunda to'lov jadvalini uzaytirish, foiz stavkalarini pasaytirish yoki boshqa moliyaviy imtiyozlarni joriy etish kabi usullar samarali bo'lishi mumkin.

- Bank tizimidagi monitoring va nazoratni kuchaytirish. Tijorat banklari elektron monitoring tizimlarini joriy etish orqali muammoli kreditlar yuzaga kelishining oldini olishga qaratilgan choralarni kuchaytirishi lozim. Kredit portfeli sifatini real vaqt rejimida kuzatish, shubhali kreditlarni oldindan aniqlash va tavakkalchilikni minimallashtirish tizimini takomillashtirish zarur.

- Huquqiy mexanizmlarni mustahkamlash. Muammoli kreditlarni tartibga solish uchun qarzdorlikni majburiy undirib olish va kredit shartlarini bajarish bo'yicha huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish talab etiladi. Kredit shartnomalarining bajarilishini ta'minlash uchun samarali sud tizimi va huquqiy infratuzilmani kuchaytirish lozim.

- Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash. Inflyatsiyani jilovlash, valyuta kursining barqarorligini ta'minlash va foiz stavkalarini optimal darajada ushlab turish bo'yicha davlat tomonidan qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

- Bank tizimida moliyaviy savodxonlikni oshirish. Kredit oluvchilar orasida moliyaviy savodxonlik darajasini oshirish orqali ularning kredit majburiyatlariga nisbatan mas'uliyatini kuchaytirish lozim. Mijozlarning to'lov qobiliyatini oshirish va kredit tushunchalarini yaxshiroq anglashlari bank tizimidagi muammoli kreditlarning kamayishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, muammoli kreditlarning ortishi bank tizimining barqarorligiga jiddiy xavf tug'diradi. Ushbu muammoni hal qilish uchun banklar va regulyatorlar tomonidan muammoli kreditlarni minimallashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilishi hamda amaliyotga joriy etilishi zarur. Faqatgina samarali boshqaruv strategiyalari va huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligi ta'minlanishi va iqtisodiy o'sish uchun qulay muhit yaratilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi" Pf-60-sonli farmoni.
2. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review*, 71(3), 393-410.
3. Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.
4. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2003). Bank Concentration and Crises. *Journal of Banking & Finance*, 27(5), 423-442.
5. Caprio, G., & Klingebiel, D. (2003). Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises. World Bank, Working Paper.
6. Maxmudov, R. (2022). Tijorat banklarida muammoli kreditlarning vujudga kelish sabablari va o'ziga xos xususiyatlari. ResearchGate.
7. Olqarova, Z., & Boyev, B. (2021). Bank tizimidagi kredit portfeli va muammoli kreditlar bilan ishlash masalalari. Best Publication.
8. Azlarova, A. A. (2020). Tijorat banklarida kredit portfelini samarali boshqarish. *Economic Review Journal*.
9. Abdullaeva, Sh. Z. (2019). Bank risklari va kreditlash masalalari. *Finance and Banking Journal*.
10. Markaziy bank. (2024). O'zbekiston tijorat banklarining muammoli kreditlari to'g'risidagi hisobot. cbu.uz
11. Gazeta.uz. (2018). Prezident bank tizimidagi muammolar haqida. gazeta.uz
12. World Bank. (2021). *Non-Performing Loans: An Overview*. World Bank Publications.
13. IMF. (2020). *The Impact of Non-Performing Loans on Banking Stability*. International Monetary Fund Report.
14. Daryo.uz. (2025). O'zbekistonda muammoli kreditlar miqdori 21,1 trillion so'mga yetdi. daryo.uz
15. Kapital.uz. (2024). Muammoli kreditlar 17 trillionga oshdi. kapital.uz

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

